

ISTORIA ȘI MEMORIA DEPORTĂRILOR STALINISTE ÎN COMUNA CHIȘCĂRENI, RAIONUL SÂNGEREI

CZU:

DOI:

Maxim AVĂDĂNII

Muzeograf, Muzeul Național de Istorie a Moldovei

ORCID: 0009-0008-9292-0862

E-mail: avadaniimaxim@gmail.com

Introducere

Istoria și memoria regimului sovietic de ocupație în RSS Moldovenească constituie până astăzi o moștenire grea pentru societatea din Republica Moldova. Începând 28 iunie 1940 și continuând până în anii 1950, statul și partidul comunist au inițiat și comis o serie de politici criminale asupra populației din RSS Moldovenească: deportări, arestări, foamete, rusificare, represiune, îndoctrinare. Aceste evenimente au avut consecințe dramatice asupra vieții oamenilor, cu impact de lungă durată asupra istoriei și dezvoltării social-economice și culturale a întregului spațiu dintre Prut și Nistru.

Studiul de față își propune să elucideze istoria și memoria deportărilor staliniste din 5-6 iulie 1949 din RSS Moldovenească, aplecându-se în mod special asupra cazului basarabenilor deportați din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei. Conform cercetărilor istorice, deportările masive din 5-6 iulie 1949 în RSS Moldovenească au fost desfășurate conform Operațiunii „Sud” și au cuprins 11 293 de familii, dintre care 14 033 femei, 11 889 copii, 9 864 bărbați.¹ Conform informațiilor prezentate în *Cartea Memoriei*, 7 620 de familii au fost considerate „chiaburi”, iar restul au fost acuzate de „colaborare cu fasciștii”, de „apartenență la partidele burgheze românești sau la secte religioase ilegale”². Obiectivele principale ale studiului sunt analiza contextul istoric în care au avut loc deportările staliniste în com. Chișcăreni, identificarea strategiilor de supraviețuire aplicate în așezările speciale pentru deportați, elucidarea formelor de manifestare a aspectelor de *sacru* și *cotidian* în condițiile deportării. Analiza acestor aspecte a fost desfășurată în baza mărturiilor de istorie orală relatate de Ana Țurcanu-Șușu³, conform metodei interviului semi-structurat, chestionarul tematic, grila de întrebări fiind preluată din experiența cercetărilor recente asupra memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (1940–1941 și 1944–1953), în cadrul Programul de Stat al AȘM, cifrul 15.857.06.02F, coordonat de prof., dr. hab. Anatol Petrencu, Centrul de Excelență Institutul de Istorie

¹ Valeriu Pasat, *Calvarul: documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești. 1940–1950*, Moscova: Ed. Rosspen, 2006, p. 122.

² *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*. (coord. șt. Elena Postică). Chișinău: Ed. Știința, 2003, vol. 3, pp. 301-305.

³ Șușu Arhip N. (n. 1896), Șușu Efimia N. (n. 1897) – soția, Șușu Ana A. (n. 1936) – fiica, supuși represiunilor în 1949 ca familie de „chiaburi” (a se vedea: *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*. Chișinău: Ed. Știința, 2003, vol. 3, pp. 301-305).

Socială „Pro Memoria”, USM, derulat în perioada 2015–2018.⁴ Informațiile colectate în cercetarea de teren au fost coroborate cu cele oferite de sursele de specialitate și colecțiile cu documente de arhivă.⁵

Istoria comunității în mărturiile de istorie orală

Din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, în contextul deportărilor staliniste din 5-6 iulie 1949, au fost ridicate 20 de familii, dintre care 29 femei, 30 copii și 29 bărbați⁶. La moment, sunt în viață cinci dintre persoanele deportate în 1949 și revenite la baștină după 1953. În cadrul cercetărilor desfășurate la tema istoriei și patrimoniului cultural din satul natal, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, am reușit să ne întâlnim cu trei dintre consătenii purtători de memorie istorică și culturală a locului, dintre care două studii de caz au relatat informații istorice importante cu referință la deportările staliniste din 1949 și anume: 1) cazul deportării Anei Țurcanu-Șușu, născută în anul 1934, înfiată în anul 1937 de către Șușu Arhip și Șușu Efimia, cu care a fost ridicată și condamnată la cinci ani de aflare în așezarea specială din loc. Onochoi, reg. Zaigraevsky, RASS Bureat-Mongolă⁷; 2) cazul Elenei Păduraru⁸, născută în anul 1943, care a fost ridicată și condamnată împreună cu familia ei la cinci ani de aflare în așezarea specială din loc. Onochoi, reg. Zaigraevsky, RASS Bureat-Mongolă⁹. În continuare ne vom opri cu precădere asupra studiului de caz Ana Țurcanu-Șușu, acesta prezentând informații prețioase, inedite și relevante înțelegerii fenomenului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.

De menționat că mărturiile colectate de noi cuprind o perioadă de timp care depășește cadrul deportărilor staliniste, incluzând astfel perioada interbelicului românesc precum și cea urmată după moartea lui I. Stalin, 1953. Dincolo de frica inoculată de regim decenii la rând¹⁰, Ana Țurcanu-Șușu relevă informații inedite despre păstrarea vieții spirituale în contextul tratării inumane de către regimul totalitar comunist, fărădelegile regimului

⁴ Ludmila D. Cojocaru, Virgiliu Birlădeanu, 'The memory of totalitarian-communist regime' victims: from dictate of silence to the statute of cultural heritage. The avatar of a oral history project in the Republic of Moldova, in: *Brukenenthal. Romanian Cultural History Review*. Supplement of Brukenenthal. Acta Musei, 2018, vol. 8, pp. 813-824.

⁵ Ion Varta, *Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Operațiunea „Sud”*. Studiu. Documente, vol. 1. Chișinău: Litera, 2011; Gheorghe E. Cojocaru, *Operațiunea „Sud” Chișinău: culegere de documente*, Chișinău: Bons Offices, 2010.

⁶ *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*. (coord. șt. Elena Postică). Chișinău: Ed. Știința, 2003, vol. 3, pp. 301-305.

⁷ Interviu de istorie orală cu Ana Țurcanu-Șușu (n. 1937), originară din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, interviu realizat în perioada 10 decembrie 2023 – 10 martie 2024, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, de către Ludmila D. Cojocaru și Maxim Avădăni.

⁸ Păduraru Leon A. (n. 1897), Păduraru Marfa G. (n. 1903) – soția, Păduraru Ion L. (n. 1932) – fiul, Păduraru Nadejda L. (n. 1936) – fiica, Păduraru Gheorghe L. (n. 1940) – fiul, Păduraru Elena L. (n. 1943) – fiica, Păduraru Vasile L. (n. 1946) – fiul, supuși represiunilor în 1949 ca familie de „chiaburi” (a se vedea: *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*. (coord. șt. Elena Postică). Chișinău: Ed. Știința, 2003, vol. 3, pp. 301-305).

⁹ Interviu de istorie orală cu Elena Păduraru (n. 1943), originară din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, realizat la 10 decembrie 2023, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, de către Maxim Avădăni.

¹⁰ Ludmila D. Cojocaru, Retorica tăcerii și riscurile narativizării copilăriei în Gulag, de la exercițiul memoriei la cunoașterea istorică, in: *Caiete de Antropologie Istorică*, anul XXI, nr. 2 (41), 2022, pp. 153-163.

comunist care s-au manifestat atât prin colectivizare forțată, deportări, dar și prin confiscarea forțată a bunurilor. O serie de informații prețioase documentate în acest studiu de caz țin de istoria și memoria primului val de deportări staliniste, din 12-13 iunie 1941:

„De pe familia lui tata, o fost fratele lui cel mai mare, Tudor, ridicat în '41 în Tomsk. Tudor o fost ridicat cu soția Natalia și copiii: fiica Maria din '27, din '30 era Elena, din '34 erau doi gemeni Ionel și Ana, pe urmă era Nadejda, Grigorie și Vasilică. Cu șapte copiii i-a luat în Tomsk.”¹¹

Amintirile împărtășite de Ana Țurcanu-Șușu conțin a valoroasă contribuție la cunoașterea mișcării de rezistență anti-sovietică din Basarabia¹² și anume cu referință la grupul condus de Filimon Boghiu¹³, care a activat între anii 1945 și 1950 pe teritoriul raioanelor Chișcăreni, Telenești, Sângerei și Călărași. Constatăm, din spusele interviuatei, că memoria acestor oameni este cinstită și astăzi de locuitorii din sat, deși încă multe lucruri nu sunt studiate până la capăt.

Extrem de prețioase în cunoașterea istoriei regimului totalitar-comunist sunt mărturiile Anei Țurcanu-Șușu despre Marea Foamete din 1946–1947 și cum s-a manifestat această tragedie în localitatea de baștină, cu trădările, dar și cu solidaritățile între oamenii din sat:

„În foamete mai mult mă găseam. Pentru că ne-au luat tot. Țin minte că am fost la deal și am tăiat păpușoi, i-am încărcat să venim acasă să îi curățim, dar până a ajunge noi, aici de-acum erau vreo 8-10 oameni, trimiși de la sovietul sătesc să îi curățe. I-au curățit și i-au pus drept în saci și nu ne-au lăsat un păpușoi de zare! Dar era un om din sat, unul așa înalt, și zice: «Să mai verificați odată păpușoi iștia, că eu am mai lăsat câte unul...» Cu atât am rămas – cu știuleții iștia lăsați de omul ceta din sat.”¹⁴

Lipsa alimentelor, așa cum povestește Ana Țurcanu-Șușu, i-a determinat pe oamenii din sat să întreprindă acțiuni extraordinare pentru a supraviețui:

„Pe foamete, noi am avut sămănată răsărită... Bețele celea, în mijloc, au un miez. Apoi iaca, eu, scoteam miezul ceta de răsărită, îl puneam pe o vatră, făceam focul, îl uscam, îl râșneam, făceam făină și mâncam. Bețe de răsărită! Da' ce gust era? Era să ne umplem stomacurile, să ne săturăm. Nimic altceva nu era!

Știu, că iaca, pe foamete nănăca a luat doi saci, cam pe jumătate, cu baticuri de aeste frumose, cum pe vremurile celea, a luat prosoape, fețe de masă și s-a dus în Polșa să le schimbe pe mâncare. Când o venit, o venit cu o căldare de ovăz. Atâta! Pe atâtea lucruri, asta a adus în schimb. De două ori a fost, poate să găsească cartofi, poate să găsească ceva. Nu a găsit nimic. Când s-a dus a doua oară, o luat covoare, ducea în spate tot de-acasă și, când o venit,

¹¹ Interviu de istorie orală cu Ana Țurcanu-Șușu (n. 1937), originară din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, interviu realizat în perioada 10 decembrie 2023 – 10 martie 2024, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, de către Ludmila D. Cojocaru și Maxim Avădăni.

¹² Elena Postică, *Rezistența antisovietică în Basarabia 1944–1950*. Chișinău: Ed. Știința, 1997, pp. 87-89.

¹³ Ion Țurcanu et al. Lupta antisovietică și anticomunistă a grupării lui Filimon Bodiu, in: *Literatura și Arta*, 6 iulie 1995, p. 3.

¹⁴ Interviu de istorie orală cu Ana Țurcanu-Șușu (n. 1937), originară din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, interviu realizat în perioada 10 decembrie 2023 – 10 martie 2024, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, de către Ludmila D. Cojocaru și Maxim Avădăni.

o venit cu niște cartofi, din cartofelele celea curgea apă. Erau înghețate. Iaca asta țin minte... ”¹⁵

La fel de valoroase sunt mărturiile împărtășite de Ana Țurcanu-Șușu despre experiența de viață după revenire în satul de baștină:

„Am cumpărat casa, casa părinților care m-au crescut! Am dat 5 000 de ruble la bancă. Era de-acum delăsată, că bosecii care ne-au ocupat casa nu au mai avut grijă de ea.”¹⁶

Despre impactul traumatizant al regimului totalitar-comunist vorbește determinarea acestei femei în a-și asuma statutul de martor și de a transmite aceste informații tinerei generații de astăzi: prin organizarea activităților culturale și relatarea experienței din deportare în cadrul întâlnirilor cu tânăra generație din sat. Experiența trăită la prima persoană în condițiile așezării speciale din loc. Onokoi, reg. Zaigraevsky, RASS Bureat-Mongolă cu referire la condițiile de muncă și la manifestarea identității etno-culturale constituie însă principalul obiectiv asupra căruia ne propunem să ne oprim în cadrul studiului nostru.

Aspecte din viața deportaților în „așezarea specială”

Locul deportării finale a basarabenilor ridicați în 1949 din com. Chișcăreni a fost loc. Onokoi, reg. Zaigraevsky, RASS Bureat-Mongolă. Așezarea specială în care au fost dislocați, până la venirea contingentului de deportați a avut funcția de lagăr sovietic pentru prizonierii japonezi. Astfel că, barăcile în care au fost distribuite familiile cu deportați – câte 3-4 familii în fiecare secțiune de câțiva metri pătrați! – se aflau într-o stare sanitară dezastruoasă, iar perimetrul așezării fiind marcat cu patru turnuri de supraveghere și gard de sârmă ghimpată.

În circumstanțele grele în care s-au pomenit chiar din primele zile de aflare în așezarea specială, basarabeni au avut curajul să-și manifeste deschis atitudinea față de regim și speranța că adevărul va învinge. Așa cum relevă Ana Țurcanu-Șușu:

„Ne-au dus pe toți acolo în Onokoi, comandantul care ne-a luat în primire ne-a declarat că suntem deportați pe veci și ne-a pus să ne iscălim că am luat cunoștință de acest fapt. Țin minte că era directorul de școală, dl Scarețchii, din Telenești, deportat cu două fete, om învățat, om deștept. Și el s-a ridicat, s-a întors cu fața la toți moldovenii și a spus: «Oameni buni! Fierul e fier și tot ruginește. Așa și noi: noi nu ne-om duce, s-or duce copiii! Nu s-or duce copiii noștri, măcar nepoții, dat oricum au să se ducă la Moldova noastră cea frumoasă!» O zis el, în moldovenește...”¹⁷

Atât maturii, cât și copiii au fost trimiși imediat în câmpul muncii, în condiții de ger aspru, foamete cronică, îmbrăcăminte sumară și muncă extenuantă, care le puneau viața în pericol continuu. Așa cum relatează Ana Șurcanu-Șușu, în perioada aflării în deportare câteva persoane au decedat din cauza lipsei oricărui gen de protecție în câmpul muncii: Vasile Amorțitu a fost lovit mortal de un buștean, Matfei Cireș a fost lovit mortal de un lemn, Zinaida Carcovțaia a înghețat. Însăși intervievata noastră a fost pe câteva ori la limită cu riscul de a-și pierde viața, alunecând sub apa râului din localitate, dar fiind salvată de cineva dintre consăteni.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibidem.

Muncile în care au fost antrenați basarabenii deportați erau de diferite categorii: de la defrișarea pădurii și transportarea lemnului la stocarea acestuia în depozite și lucrări de prelucrare. De bază însă era munca în cadrul Combinatului de Prelucrare a Lemnului, aflat chiar pe teritoriul așezării speciale. Din mărturiile Anei Țurcanu-Șuşu aflăm despre greutățile întâlnite în munca maturilor:

„La combinatul de prelucrare a lemnului lucrau în trei schimburi. Eu lucram la descărcarea buștenilor, după ce ceilalți scoteau lemnele din râu. Doamne ferește ce au mai muncit acolo moldovenii! Dar li se plătea copeici, nimic! Că iaca, dacă făceau atâta muncă în schimb, iaca atâția bani li se cuvine. Dar ai noștri făceau și trei norme, după cum lucrau ei! Nu prea li se plătea. Pentru deportați alte prețuri puneau.”¹⁸

Despre propriile trăiri și suferințe interviuata noastră menționează prin următoarele amintiri:

„Apoi iaca, când pe mine m-au dat la lucru, la încărcat bușteni de iștia pentru lucrătorii în minele de cărbuni, așa de grele erau lemnele celea, dacă erau de pe apă. Grele! Noi, două persoane, trebuia să ducem în spete un buștean de-acela de pe malul râului până la vagon. Da' vagonul era la calea ferată. Da' unde era râul și unde era el?! Diametrul la capătul lemnului, era de la 22 până la 26 cm. Apoi iaca, cel mai greu – la ăsta lucru am lucrat. Aveam atunci vreo 16 ani [vorbește foarte emoționată!], dar umărul meu se făcuse ... nici nu pot să spun, nu puteam pune mâna pe umăr de durere! De-acum împlam în genunchi, duceam lemnele în genunchi până la vagon. Și știți, ne împerechea în așa fel la cărat lemnul ca aceeași înălțime să avem [emoționată!]. Vă închipuiți?! Iaca de-a târâita mergeam, în genunchi, apoi trebuia să îl ridicăm, să vărâm lemnul în vagon!”¹⁹

Este important să menționăm că, la momentul deportării, interviuata noastră avea vârsta de 15 ani, însă oricum a fost obligată să muncească, în cadrul așa-numitei „brigăzi de minori”:

„Lucram în brigada de copii minori, că așa se chema. Pentru toți cei de până la 18 ani s-a făcut brigadă aparte. Dar încă, înainte de a intra în lucru, ne-au dus la scos cartofi într-un sovhoz. A trebuit să mergem pe jos 3-4 kilometri. Așa cum nu aveam nimic de mâncare când ne-au dus încolo și nici când am ajuns, nu am avut încotro. Ne-au promis câte o căldare de cartofi.”²⁰

Lipsa de provizii și foamea i-a făcut pe cei mici să muncească de rând cu maturii:

„Lucram la fel ca acei mari. Vara, ne duceau la lucru cu mașina la scos piatră. Ne urcau în remorcă, iaca toți stam în genunchi în mașina ceea și ne ducea vreo 30 kilometri. Apoi iaca, mie cât am încărcat la piatră, nu mi-au mai socotit lunile celea.”²¹

După experiența dramatică a foamei din RSS Moldovenească, foamea din prima iarnă în deportare a fost și mai grea. Iar starea de înfometare cronică era și mai grav de suportat și de depășit din cauza lipsei hainelor de iarnă, mai ales când se aflau la muncă în condițiile de ger aspru și nămeți. Pentru a supraviețui, relatează Ana Țurcanu-Șuşu,

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

marea parte a deportaților au fost nevoiți să fac rost de haine de pe corpurile neînsuflețite ale prizonierilor japonezi, acestea fiind plasate într-o încăpere specială de pe teritoriul fostului lagăr:

„Ne-am înțeles cu paznicul de acolo, ca să ne scoată și nouă niște haine ponosite, ca să ne acoperim măcar gleznela și mâinile... Ne era frică, cum să nu, dar nu aveam încotro!”²²

La câteva luni după organizarea brigăzii de minori, administrația Combinatului a început să le aducă niște mâncare sumară, care urma să fie decontată lunar din banii pe care urmau să-i primească:

„De cum ne-au dus, și iarnă și vară noi am lucrat în brigadă. La o vreme a început să umble o căruță cu o ladă iaca așa de mare cu pateuri cu cartofi. Întotdeauna se știa că merge căruța și noi ne duceam și luam câte unul – 5 copeici costa pateul cela, da' nu plăteam că nu aveam bani. Era lista și știa, noi eram 22 de copii – 22 de pateuri. Era mâncarea pe toată ziua! Uneori ni le aducea brigadirul Șulghin, el era de acolo, rus, părinții lui în '29 au fost ridicați nu știu de pe unde. Pateul ista era așa, cam cât palma, [gesticulează] iaca așa era, umplutura cu cartofi. Dar țin minte [se luminează la față] că au adus odată pateuri cu magiun, era magiun adus din Azerbaidjan, nu știu de pe unde, era din prăsade...”²³

Aflând despre vârsta fragedă la care a fost deportată, am insistat să aflăm despre școlarizarea în condițiile din așezarea specială. Mărturiile documentate completează însă informația despre politica de marginalizare și stigmatizare aplicată și încurajată de statul sovietic în raport cu copiii din familiile de deportați. Copiii deportaților au avut de suferit nu doar din cauza foamei și gerului aspru, dar și din motivul stigmatului „copii ai dușmanilor poporului”, întreținut prin intimidări, tachinări și abuzuri din partea administrației, dar și a semenilor din preajmă. Impactul asupra personalității minorilor este, peste ani, ireversibil. Recuperarea sentimentului demnității proprii și al respectului de sine presupune un parcurs sinuos sub controlul statului totalitar:

„Fiind singura basarabeană în clasă, deseori eram obijduită atât din partea copiilor, cât și a învățătorilor. Copiii adesea mă numeau cu cuvinte urâte... Din cauza asta nu am mai vrut să urmez școala. Era și din cauza că trebuia să mă dea cu o clasă înapoi, chiar dacă eu știam deja limba rusă... Așa și am rămas fără studii acolo. Când m-au ridicat din sat, eram în clasa a V-a.”²⁴

Depășirea acestor greutăți fizice și umilințe de ordin moral a avut loc prin apelarea la credința în Dumnezeu și valorile etno-culturale proprii. Ana Țurcanu-Șușu menționează că, chiar dacă se aflau într-un grup social multiethnic, deportații basarabeni oricum încercau să păstreze tradițiile și obiceiurile cunoscute și firești identității lor, așa cum le-au cunoscut acasă. Dintre toate sărbătorile religioase, cea mai respectată a fost Sfintele Paști. Din tot corpul de mărturii relatate, Sfintele Paști revine de câteva ori în amintirile despre deportare, alături de consătenii dumneaei. Cel mai memorabil a fost primul Paști, din 1950, petrecut în așezarea specială pentru deportați, deoarece a fost un prilej de solidaritate și manifestare vădită a apartenenței etno-culturale:

²² Ibidem.

²³ Ibidem.

²⁴ Ibidem.

„Primul Paști tare bine îl țin minte. Fiecare a adus câte olecuță, care ce o avut – un pumn, o cană, un pahar de făină – și s-a făcut ca o păscuță, numai că nu era brânză. Au făcut-o așa rotundă, i-au făcut semnul crucii, din aluat. Nă-nălu, dacă era numit responsabil pe tot baracul nostru, a suit păscuța asta sus, pe acoperiș, iar la răsăritul soarelui s-o zis «Tatăl Nostru». Tot nanălu o zis, «Отчий Наш», că el numai în limba rusă se ruga, cum a apucat de când eram cu țarul... Când au auzit vecinii care erau de-acolo, din rușii care erau deportați mai înainte, au venit toți ca la slujbă la noi. La toți am dat câte o bucătică de nafură. Dar nu era nici agheasmă, de unde!? Cine o luat atunci cu dânsul ceva? Iată aista o fost primul Paști la noi. Țin minte, că a fost pe data de 1 Mai. Doamne, Dumnezeule, când ne aduc aminte!”²⁵

Despre acest eveniment și detaliile privind cinstirea Sfințelor Sărbători de Paști în așezarea specială, în primul an de aflare acolo, am atestat informații prețioase și în relațiile Elenei Păduraru, aceasta adăugând faptul că „roua de pe păscuță a fost folosită ca agheasmă”²⁶.

În contextul documentării manifestărilor de identitate etno-culturală, considerăm important să menționăm efortul basarabenilor deportați din com. Chișcăreni de a-și încreștina pruncii născuți în condițiile deportării. Așa cum relatează Ana Țurcanu-Șușu:

„Am botezat 12 copii născuți acolo, în Siberia. Mamele lor doreau să-i încreștineze, dar nu aveau dreptul să iasă din așezarea specială! Dar eu aveam voie să ies, aveam document și învoire de la comendant. Mă duceam până la raion cu trenul, acolo mergeam la biserică și părintele îi boteza. De-odată nu știam unde să merg, unde era biserica, dar mi-a arătat o femeie din rusoaicele celea deportate în 1929. Am și o fotografie de la cumătria a doi prunci născuți acolo și botezați de mine. Nu era cine știe ce masă și bucate, dar părinții erau mai liniștiți că au respectat tradiția.”²⁷

Concluzii

Documentând și analizând contextul istoric și strategiile de supraviețuire în așezările speciale pentru deportați, mai ales a formelor de manifestare a identității etno-culturale și a condițiilor de muncă a basarabenilor deportați din raionul Sângerei, venim să contribuim la recuperarea memoriei istorice și fortificarea patrimoniului narativ al deportărilor staliniste din RSS Moldovenească. Chiar dacă pentru o parte de victime, represiunile au fost o experiență atât de traumatică, încât i-a făcut să trăiască cu sentimentul fricii întreaga viață și i-a silit să-și ascundă trecutul de cei apropiați și să evite întâlnirile cu alți supraviețuitori, asumarea statutului de martor la evenimentele din perioada regimului totalitar-comunist este un act de curaj și de demnitate. Mărturiile colectate și prezentate în acest studiu ne ajută la înțelegerea istoriei fenomenului totalitar-comunist, dar și al rezistenței manifestate de consătenii noștri în fața ocupației sovietice. Aceste mărturii despre istoria

²⁵ Ibidem.

²⁶ Interviu de istorie orală cu Elena Păduraru (n. 1943), originară din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, realizat în data de 10 decembrie 2023 com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, de către Maxim Avădăanii.

²⁷ Interviu de istorie orală cu Ana Țurcanu-Șușu (n. 1937), originară din com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, interviu realizat în perioada 10 decembrie 2023 – 10 martie 2024, com. Chișcăreni, r-nul Sângerei, de către Ludmila D. Cojocaru și Maxim Avădăanii.

tumultoasă a comunei Chișcăreni, r-nul Sângerei din secolul trecut, prezintă totodată un act de justiție simbolică față de memoria consătenilor trecuți prin regimul de ocupație sovietică a Basarabiei.

Summary. The study aims to elucidate the history and memory of the Stalinist deportations of July 5-6, 1949 from the Moldavian SSR, focusing in particular on the case of Bessarabians deported from Chișcăreni commune, Sângerei district. The main objectives of the study are the analysis of the historical context in which the Stalinist deportations took place in Chișcăreni commune, the identification of the survival strategies applied in the special settlements for the deportees, the elucidation of the forms of manifestation of the sacred and everyday aspects in the conditions of deportation. The analysis of these aspects was carried out on the basis of the oral history testimonies related by Ana Țurcanu-Șușu, the information collected in the field research was corroborated with that provided by specialized sources and collections of archival documents. By documenting and analyzing the historical context and survival strategies in the special settlements for the deportees, especially the forms of manifestation of the ethno-cultural identity and the working conditions of the Bessarabians deported from the Sangerei district, the paper come to contribute to the recovery of historical memory and the strengthening of the narrative heritage of the Stalinist deportations from the Moldavian SSR. The testimonies collected and presented in this study help us to understand the history of the totalitarian-communist phenomenon, but also of the resistance shown by our citizens in the face of the Soviet occupation. These testimonies about the tumultuous history of Chișcăreni commune, Sângerei district from the last century, also present an act of symbolic justice towards the memory of the citizens who went through the Soviet occupation regime of Bessarabia.

Fig. 1. Bunicul Anei Țurcanu-Șușu, Basarabia, anii 1920.

Fig. 2. Rudele familiei Șușu, originare din com. Chișcăreni, deportate în 1941 în reg. Tomsk.

Fig. 3. Ana Șușu alături de părinții adoptivi Arhip și Efimia Șușu, loc. Onochoi, reg. Zai-graevsk, RASS Bureat-Mongolă, 1952.

Fig. 4. Ana Șușu alături de alți basarabeni deportați, Combinatul de Prelucrare a Lemnului, loc. Onokoi, reg. Zai-graevsk, RASS Bureat-Mongolă, 3 iunie 1953.

Fig. 5. Basarabeni deportați, reuniți pentru masa de sărbătoare cu ocazia Sfințelor Paști, loc. Onochoi, reg. Zai-graevsk, RASS Bureat-Mongolă, 1 mai 1950. Verso: „Spre neuitare și ca multă amintire va fi această fotografie cu toți Moldovenii noștri.”

Fig. 6. Nunta în comunitatea basarabenilor deportați, loc. Onokoi, reg. Zai-graevsky, RASS Bureat-Mongolă, 1953.

Fig. 7. Ana Șușu, alături de prietenele ei, loc. Onokoi, reg. Zaigraevsky, RASS Bureat-Mongolă, 1 martie 1951.

Fig. 8. Nunta Anei Șușu cu Nicolae Țurcan, com. Chișcăreni, 1955.

Fig. 9. Punerea în scenă a spectacolului „Noi ne vom întoarce”, în baza amintirilor din deportare ale Anei Șușu-Țurcanu, com. Chișcăreni, anii 1990.